

Dr. B. A. Bakker

'Export & Marketing' * blijft een actuele koppeling

Inleiding

Uitgaande van het grote belang van export voor de Nederlandse *economie*, wordt in 'Export & Marketing' een leidraad ontwikkeld voor exportmarketingbeleid voor Nederlandse ondernemingen.

De meeste artikelen en rapporten, die de laatste jaren verschenen zijn over export, bezien de problematiek vanuit macro-economisch gezichtspunt. Weinig aandacht wordt besteed aan de problematiek van de exporterende *ondernemingen*, die juist gezamenlijk de Nederlandse exportinspanning moeten leveren. Te weinig realiseren macro-economen zich dat de grootheid 'export' niet alleen een functie is van macro-economische grootheden. Export wordt tot stand gebracht door managers in ondernemingen. Het concurrentievermogen van de Nederlandse industrie wordt voor een belangrijk deel mede bepaald door de managers die ondernemingsplannen maken en die daaraan uitvoering geven. Op ondernemingsniveau betekent de concurrentiepositie de sterkte/zwakte t.o.v. concurrerende aanbieders. En daarbij speelt het afzetbeleid van de onderneming en de kunde van het management een belangrijke rol (1).

In Export & Marketing wordt in eerste instantie de Nederlandse export ook als een macro-economische grootheid geanalyseerd, maar snel daarna wordt de onderneming die aan deze Nederlandse export de basis geeft tot uitgangspunt gekozen (hoofdstuk 2).

In hoofdstuk 4 wordt nog bezien in welke mate theorieën van de internationale handel steun kunnen bieden. Een aantal theorieën, waaronder de Klassieke theorieën van Smith en Ricardo, maar ook moderne theorieën van o.m. Linder en Lorenz worden nader onder de loupe genomen. Deze theoretische modellen van internationale handel zijn veelal nog niet afgestemd op de werkelijke situatie, waarbij de internationale onderneming en de marketingstrategie van de onderneming in een marktform van monopolistische concurrentie centraal staat.

En die onderneming is in Export & Marketing als uitgangspunt gekozen. 'Dient de Nederlandse industriële onderneming over te gaan tot internationalisatie van haar marketingactiviteiten door export? Zo ja, op welke wijze dient de onderneming dan de exportmarketingstrategie en exportmarkt-entreestrategie in buitenlandse markten vast te stellen en in hoeverre is daarbij exportsamenwerking zinvol?' Dat is de probleemstelling zoals in het proefschrift is vastgelegd.

Export & Marketing is opgebouwd rond de volgende schematische voorstelling van het internationaal opereren op basis van export:

In deze aanpak staat de marketingtheorie centraal. De conceptuele benadering van marketing betreft het op de afnemers georiënteerde managementdenken. De marketingconceptie is universeel en past evenzeer voor het exportbeleid van de Nederlandse onderneming.

Het proefschrift is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie. Daarnaast werd een aantal experts in export en exportmarketing, in binnen- en buitenland en in industriële en wetenschappelijke kring, bezocht en geïnterviewd. Ook werd een tweetal enquête-onderzoeken verricht onder Nederlandse exporterende ondernemingen. Het eerste onderzoek betrof exportmarketing van Nederlandse ondernemingen en had tot doel een indruk te krijgen van het niveau en de wijze waarop de Nederlandse ondernemingen binnen de EEG exportmarketing bedrijven. Het tweede onderzoek betrof exportsamenwerking tussen Nederlandse ondernemingen en had tot doel een indruk te krijgen van de omvang en de wijze waarop Nederlandse ondernemingen in de export samenwerken.

Achtereenvolgens wordt in dit artikel aandacht besteed aan exportmarketing, de hierboven aangegeven stappen van het internationaal opereren (exportmarketingplan) en wordt een korte beschouwing gegeven over Export & Marketing, 500 dagen later; daarbij blijkt het onderwerp - 500 dagen na het verschijnen van het proefschrift - nog steeds actueel te zijn.

Exportmarketing

Exporteren is het verkopen van de produkten, die een onderneming produceert, in buitenlandse markten.

In het Nederlandse bedrijfsleven wordt exporteren nog wel eens gezien als de export van overtollige voorraden. Het zijn dan *gelegenheidsexporten*, vaak afhankelijk van de omzetontwikkeling op de Nederlandse markt. Van een export'beleid' is nauwelijks sprake, daarvoor zijn deze transacties te incidenteel.

Van een meer systematische aanpak van de export is veelal sprake bij het *produktgeoriënteerde exportbeleid*. Daarbij gaat het om de verkoop van bestaande (voor de Nederlandse markt ontwikkelde) producten in exportmarkten. Van het voeren van een marketingbeleid vanuit de onderneming is nog geen sprake. Een dergelijk produktgeoriënteerd exportbeleid zal op de duur niet bestand zijn tegen de marketingstrategieën van concurrerende exporteurs en concurrerende binnenlandse aanbieders in de exportmarkt. De Nederlandse ondernemingen hebben op de Nederlandse thuishmarkt geleerd over te moeten stappen van produktgericht beleid naar een marktgericht beleid; eenzelfde stap is noodzakelijk t.a.v. het exportbeleid.

Het is noodzaak voor de exporterende onderneming te komen tot een *exportmarketingbeleid*. Exportmarketing is het marktgeoriënteerd exporteren van goederen en/of diensten van de onderneming. Met een geïntegreerd marketingbeleid inspelen op wensen en verlangens van kopersgroepen in de exportmarkten.

Exportmarketing omvat:

1. Het systematisch zoeken naar de afzetmogelijkheden in buitenlandse markten binnen het kader van de bekwaamheden van de onderneming. Voorwaarde hiertoe is de beschikking over goede exportmarktinformatie op basis van exportmarketingonderzoek.
2. Een consistent op de buitenlandse markt of deelmarkt gerichte marketingstrategie, die de mogelijkheden benut die zo'n exportmarkt biedt; nader uitgewerkt in doelstellingen, een uitvoerbare exportmarketingstrategie en exportmarkt-entreestrategie.

Dit alles wordt vastgelegd in een exportmarketingplan, dat in de volgende paragraaf nog wordt behandeld.

Uit het onderzoek in het proefschrift blijkt dat het daadwerkelijk exporteren nog weinig marktgericht geschiedt (hoofdstuk 3). Een deelverklaring voor de huidige Nederlandse exportontwikkeling kan gevonden worden in een tekortschietend exportmanagement. Veel exporterende ondernemingen verkeren nog in de hierboven genoemde tweede fase van het exportproces: het produktgeoriënteerde exporteren. De derde fase: exportmarketing wordt te weinig in praktijk gebracht.

Exportmarketingplan

Exportmarketing is het markt-georiënteerd exporteren. Dit vindt zijn neerslag in het planmatig vastleggen van het exportmarketingbeleid in een exportmarketingplan.

Hier vindt behandeling daarvan plaats aan de hand van het eerder geschetste schema van het internationaal opereren op basis van export, dat de leidraad vormt voor het proefschrift.

De onderneming zal in eerste instantie tot een *exportmarketingbeslissing* (hoofdstuk 5) dienen te komen. Dit kan op grond van een aantal motiveringen voortvloeiende uit de ondernemingsdoelstellingen of uit een noodzakelijk geachte omzetgroei. Ook concurrentie-overwegingen kunnen een belangrijk motief zijn te komen tot export, mede omdat de ondernemingen in Nederland in toenemende mate worden geconfronteerd met de concurrentie van buitenlandse ondernemingen. Om een mogelijk geacht omzetverlies te compenseren, zoeken de Nederlandse ondernemingen compensatie op de buitenlandse markten. Wil de onderneming succes hebben met deze aanvallen op de thuismarkten van haar buitenlandse concurrenten, dan zal aan het beleid toch de marketinggedachte ten grondslag moeten liggen.

Kennis van de exportmarkten is een eerste vereiste bij het ontwikkelen van een exportmarketingstrategie voor de marktgeoriënteerde onderneming. Uitgangspunt voor het *exportmarketingonderzoek* (hoofdstuk 6) dient te zijn dat de (markt)informatie tenminste op eenzelfde niveau moet liggen als de (markt)informatie waarover de concurrenten op de exportmarkten beschikken.

Marketingonderzoek in de exportmarkten is in wezen niet verschillend van marketingonderzoek in de thuishmarkt; er kan zich echter bij onderzoek van de exportmarkten een aantal situaties en problemen voordoen die tot een andere aanpak van het onderzoek leiden.

Exportmarktselectie is de systematische speurtocht naar marktkansen voor de onderneming in de buitenlandse markten, gegeven de specifieke bekwaamheden van de onderneming.

Er moet daarbij een uitspraak gedaan worden over de inhoud van twee dimensies, vastgelegd in de 'exportmarkt-portfolio':

- a. de exportmarktconcentratie: het aantal exportmarkten dat de onderneming kiest
- b. de portfolio van markten met gewenste kenmerken: zoekt de onderneming exportmarkten gelijkvormig aan of juist gedifferentieerd van de thuishmarkt. De redenen om gelijkvormige buitenlandse markten te selecteren zijn terug te voeren op de voordelen van standaardisatie van het internationale marketingbeleid. Daarbij zal de onderneming veelal de expansieve marktselectie methode toepassen, gebaseerd op de gelijkvormigheid tussen de markten in een bepaalde regio.

Een belangrijke overweging bij de *exportmarketingstrategie* (hoofdstuk 7) is de mogelijkheid van het geheel of gedeeltelijk standaardiseren van het marketingbeleid voor de verschillende buitenlandse markten. Een internationaal gestandaardiseerd marketingbeleid is een marketingbeleid, waarbij het totale marketingbeleid in hoofdlijnen over landsgrenzen is gestandaardiseerd en slechts op detail-onderdelen verschillen vertoont. Hoe gedifferentieerder de omgevingsfactoren in de verschillende markten, hoe kleiner de kans dat een internationaal gestandaardiseerd marketingbeleid mogelijk zal zijn. Standaardisatie van marketingbeleid vereist vaak meer centralisatie in de besluitvorming.

De tegenpool van de standaardisatie van het marketingbeleid is de differen-

tiatie van het beleid voor de verschillende markten. Een marketingbeleid wordt dan een lokaal probleem, een marketingbeleid afgestemd op de specifieke kenmerken van een bepaald marktsegment in land X.

In het proefschrift wordt een methodiek ontwikkeld om te komen tot een internationaal gestandaardiseerd marketingbeleid voor een internationaal marktsegment. Op deze wijze wordt geprofiteerd van de kostenvoordelen van standaardisatie, terwijl de maximaal haalbare marktpositie wordt bereikt door differentiatie per marktsegment. Voor deze internationale marktsegmentatie worden dan marktprofielen gehanteerd, ontwikkeld op basis van informatie per produkt-marktsegment-combinatie.

Voor het probleem van de centralisatie van de besluitvorming wordt gekozen voor een processtandaardisatie in de marketing voor de internationale onderneming.

Exportmarkt-entreestrategieën (hoofdstuk 8) dienen om de onderscheiden marktsegmenten in de exportmarkten te bereiken. De directe entreestrategie is een strategie waarbij geen derden worden ingeschakeld; hetzij doordat rechtstreeks aan de afnemer wordt geleverd, hetzij doordat onderdelen van de onderneming (bijvoorbeeld verkoopkantoren) in de buitenlandse markten gevestigd zijn.

De indirecte entreestrategie is een strategie waarbij derden worden ingeschakeld, hetzij in de thuishmarkt, hetzij in de buitenlandse markten. De derden kunnen zowel distribuanten als producenten zijn; als derden worden beschouwd zij die de exporterende onderneming vertegenwoordigen en uitvoering geven aan het marketingbeleid op de buitenlandse markt. De indirecte entreestrategie kan bestaan in een individuele vorm (bijvoorbeeld de handelsagent) of in een coöperatieve vorm (bijvoorbeeld de exportcombinatie).

De entreestrategie-keuze is voor de exporterende onderneming een cruciale beslissing. Deze beslissing kan daarom uitsluitend genomen worden op marketing-strategische criteria, die specifiek in dit proefschrift zijn ontwikkeld. Marketing speelt daarbij een zeer voorname rol (2). Met name wordt het bij vele ondernemingen actuele keuzeprobleem tussen handelsagent of eigen verkoopkantoor in de exportmarkt op marketing-strategische gronden beoordeeld.

Exportsamenwerking (hoofdstuk 9) tussen producenten biedt belangrijke marketingkansen aan deelnemende ondernemingen.

Ook het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse Overheid erkennen deze exportbevorderende activiteit. In het proefschrift wordt - vanuit de marketing - aangegeven op welke wijze knelpunten bij exportsamenwerking opgelost kunnen worden. Tevens worden de bestaande samenwerkingsverbanden in Nederland geïnventariseerd. Uit dat onderzoek blijkt dat exportsamenwerking tussen Nederlandse ondernemingen weinig voorkomt; een opmerkelijke conclusie in relatie tot de hoge prioriteit die aan exportsamenwerking wordt toegekend door Overheid en bedrijfsleven, en de goede mogelijkheden die deze samenwerking - mits vanuit een marketingvisie ontwikkeld - biedt.

Export & Marketing, 500 dagen later

Dat het werkstuk *Export & Marketing* waarderende recensies verkrijgt, sterkt de auteur in zijn mening dat een actueel levend probleem bij Nederlandse ondernemingen op zinvolle wijze bij de kop is genomen.

Zowel uit universitaire kring (Van der Zwan (3): 'Ik kom tot de conclusie dat Bakker een hoogst actueel boek heeft geschreven dat een waardevolle informatiebron is voor wie zich wil verdiepen in de vraagstukken waarvoor een exporterende onderneming kan komen te staan') als uit het bedrijfsleven (Fokkema (4): 'Dr. B. A. Bakker komt hulde en dank toe voor het feit dat hij 'het exporteren' tot onderwerp van een uiterst gedegen studie maakte . . . en het kan best zijn, dat Bakker's boek het allerbeste (of het allerbeste op één of twee na) is van wat er ooit op dit terrein gepubliceerd is') komengelijklydende berichten. Maar ook de kritische kanttekeningen van Van der Zwan en een aantal exportdirekteuren van Nederlandse exporterende ondernemingen zijn van belang voor een verdere studie van dit onderwerp.

In de afgelopen 500 dagen is een drietal multifunctionele studies (5) verschenen die de centralisatieproblematiek in de internationale onderneming behandelen. Daarbinnen heeft het vraagstuk van de centralisatie van marketingbeslissingen een belangrijke plaats gehad. De conclusies uit deze onderzoeken zijn van belang voor de verdere uitwerking van de exportmarketingstrategie voor de exporterende ondernemer.

De Nederlandse Middenstands Bank heeft een rapport gepubliceerd, waarin de bevindingen worden aangegeven van een exportonderzoek bij Nederlandse ondernemingen (6). Een aantal bevindingen bevestigen de conclusies uit het proefschrift. De belangrijke rol van exportmarketing wordt nog eens benadrukt in een studie van Welch en Wiedersheim-Paul (7). Een recente interessante analyse van het internationalisatieproces wordt gegeven door Cavusgil (8). Een verhandeling over marktselectie door Stahr (9), over marktsegmentatie door Meffert (10). Naar aanleiding van het proefschrift heeft het maandblad *Management Totaal* een aantal artikelen gewijd aan een aantal facetten van exportmarketingbeleid (11). Het maandblad *Succes* opende een maandelijks kolom over exportmanagement. Eén van de eerste artikelen in de nieuwe reeks 'bedrijfskundig' van de *Economisch Statistische Berichten* werd gewijd aan exportmarketing (12).

Nieuwe case-studies betreffende exportmarketing activiteiten werden bij Nederlandse exporterende ondernemingen ontwikkeld (13).

Deze opsomming van recente artikelen geeft een indicatie dat de koppeling van exportvraagstukken aan de marketingtheorie een zeer actuele blijft.

In de afgelopen 500 dagen zag ook het belangwekkende rapport 'Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie' het licht. Naast vele andere facetten wordt ook daar gewezen op de noodzakelijke versterking van innovatie en management (14). Vooral dit laatste wijst dezelfde weg als één van de conclusies uit het proefschrift. Het exportmanagement schiet tekort en vraagt om een belangrijke ondersteuning. Daartoe is ook in de exportmarketing-opleidingen de laatste 500 dagen actief gewerkt. Fenedex verzorgde een aantal

seminars; het Instituut voor Sociale Wetenschappen ISW ontwikkelde de leergang 'Internationaal management' (in samenwerking met drs. A. Kok); het World Trade Center in Rotterdam ontwikkelde met de Leidse Onderwijsinstellingen de training 'Exportmarketing' (in samenwerking met dr. B. A. Bakker). De Nederlandse Overheid stelde haar 'exportloket' open en breidde het subsidieterrein voor exportactiviteiten uit. Nieuwe exportcombinaties kwamen tot stand.

Al met al turbulente ontwikkelingen op het terrein van Export & Marketing; een studieveld, waarin het proefschrift *Export & Marketing* een Nederlandse basis heeft gelegd en dat in de afgelopen 500 dagen heeft aangetoond de aandacht van velen waard te zijn en dat in de komende jaren zeker deze aandacht zal vasthouden.

Noten

* B. A. Bakker: *Export & Marketing; enige aspecten van exportmarketingen exportsamenwerking bij Nederlandse ondernemingen. Dissertatie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1980, 524 blz. Handeseditie Samsom Uitgeverij Alphen a.d. Rijn, 1980.*

Noten / Literatuurverwijzingen

1. Zie o.m.: Bakker B. A.: *Exportmarketing*. ESB nr 3297, 18 maart 1981.
2. Van der Zwan stelt in zijn recensie over het proefschrift in dit blad dat 'de hoofdstukken 7 t/m 9 . . . even goed gepresenteerd kunnen worden in het kader van de 'organisatie en techniek van de export' i.p.v. 'export en marketing'. Blijkbaar heeft Van der Zwan in deze hoofdstukken te weinig de rol van marketing gezien. Organisatie en techniek van de handel dient - en dat wordt nergens in de traditionele literatuur inzake organisatie en techniek van de handel gedaan - afgeleid te worden uit de marketingbenadering. Organisatie en techniek van de handel zijn afgeleide en afhankelijke grootheden van de exportmarketing.
3. Zwan A. van der: Boekbespreking 'Export & Marketing' in deze Mab.
4. Fokkema L.: Boekbespreking 'Export & Marketing' in *Marketing Magazine*, 2 mei 1980.
5. Schuit J. W. R., Bakker B. A., Stam J. A.:
 - a. Centralization?, Decentralization? How to react to a changing international environment. CBO-report 8101/A, Erasmus Universiteit, 1980.
 - b. Beslissingen in internationale ondernemingen in functioneel perspectief. CBO-rapport 8114/A, Erasmus Universiteit juni 1981.
 - c. Centralisatie versus decentralisatie in internationale ondernemingen, een multifunctionele benadering. CBO-rapport 8116/A, Erasmus Universiteit september 1981 (m.m.v. H. J. J. Swarte).
6. NMB: Exportsymposium april 1980.
7. Welch L. S., Wiedersheim-Paul F.: Initial exports - a marketing failure? *The Journal of Management Studies*, oktober 1980.
8. Cavusgil S. T.: On the internationalisation process of firms. *European Research* november 1980.
9. Stahr G.: Marktselektionsentscheidung im Auslandsgeschäft. *Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung*. März 1980.
10. Meffert H.: Marktsegmentierung und Standardisierung als absatzpolitische Probleme internationaler Unternehmen. *Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften* 1980/4.
11. O.m. de artikelen:
Internationale marketing moet concurrentiepositie redden. *Management Totaal*, mei 1980.
Internationaal marktonderzoek. *Management Totaal* oktober 1980.
12. Bakker B. A.: *Exportmarketing*. ESB nr. 3297, 18 maart 1981.
13. Bakker B. A.: Case-study Van Melle (A) en (B), case-study Berkel. Erasmus Universiteit september 1981.
14. Zie bijv.: Zwan A. van der: Plaats en toekomst van de Nederlandse Industrie. ESB 10 september 1980.